

Teodor **STRATULAT**

doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Perspectivă de abordare a dezvoltării emoționale la orele de educație plastică

Rezumat: În procesul educației artistico-plastice în școală, elevii sunt ajutați să își formeze competențe specifice disciplinei în receptarea și crearea lucrărilor de artă plastică. Articolul de față argumentează necesitatea abordării educației plastice din perspectiva dezvoltării inteligenței emoționale, cu scopul formării unor atitudini personale față de valorile artistice. Competențele emoționale reprezintă conștientizarea propriilor emoții, gestionarea acestora, autoreglarea emoțională, empatia, automotivarea emoțională etc. Un „mic artist” nu va crea cu forță deplină fără implicare emoțională și fără energia emoțională ce o deține.

Cuvinte-cheie: creație artistico-plastică, dezvoltare emoțională, inteligență emoțională, principii didactice, potențial creativ, potențarea creativității.

Abstract: In the process of fine art education in school the students are helped to form certain skills related to the perception and creation of works of fine art. Our article argues the necessity of approaching art education from the emotional intelligence perspective, in order to help the students develop

Sergiu **SANDULEAC**

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

personal attitudes towards artistic values. The emotional intelligence competencies involve the acknowledgement and management of one's own emotions, emotional self-regulation, empathy, emotional self-motivation etc. A young artist will never unleash his full creative skills without emotional involvement and without applying his emotional energy.

Keywords: *artistic creation, emotional development, emotional intelligence, didactic principles, creative potential, development of creativity.*

Educația urmărește, în general, instruirea tinerilor pentru a deveni membri creativi și utili ai societății; în acest scop, prin educația artistico-plastică se cultivă competențe specifice și transversale ce contribuie la formarea armonioasă a personalității copilului. În ultimul timp, valoarea inteligenței emoționale a devenit un subiect de interes și pentru profesorii de educație plastică. Unii se întreabă cum s-ar îmbunătăți calitatea educației artistico-plactice, dacă s-ar antrena și competențele emoționale în procesul creației artistico-plactice, și care este aportul educației plastice la dezvoltarea inteligenței emoționale la copii.

Un motiv pentru care este binevenită revizuirea procesului de educație artistico-plastică realizată în context formal sau nonformal este faptul că generațiile noi privesc instruirea și educația dintr-o perspectivă pragmatică. Un alt motiv pentru schimbare pot servi tendințele contemporane în domeniul artelor plastice. De exemplu, observăm răspândirea unor forme de artă expresivă [7, p. 30]. Arta profesionistă reflectă nivelul de conștiință al societății, care în prezent redescoperă rolul emoțiilor, al inteligenței emoționale [4, p. 69]. Or, arta a pornit de la necesitatea omului de a-și exprima credințele și emoțiile, după cum a remarcat C. G. Jung. Cele mai vechi expresii emoționale sunt urmele de palme în peșteri, iar azi putem admira o moștenire complexă de picturi create în cheia impresionismului, expresionismului sau a picturii abstracte. Spre deosebire de alte perioade istorice, în prezent un artist este mai liber în a-și crea propriul stil și a-și promova propria viziune artistică [7, p. 33].

Interesul artiștilor pentru explorarea afectivității este un ecou al interesului sporit în societatea postmodernă pentru problemele sferei emoționale a omului. Nu se poate neglija schimbarea ritmului în care ne desfășurăm activitatea profesională. Este tot mai evident că, pentru a gestiona situațiile stresante, avem nevoie de inteligență emoțională [8, p. 56].

Deocamdată, studiile științifice în domeniu nu au acordat o atenție deosebită specificului dezvoltării sferei afective la vârsta școlară mică prin intermediul educației artistico-plactice. În literatura de specialitate autohtonă găsim lucrări care relevă acest subiect, însă mai cu seamă dintr-o perspectivă generală sau cu referire la alte categorii de vârstă: de exemplu, M. Cojocaru-Boroșan, *Teoria culturii emoționale*; C. Zagaevski, *Fundamente teoretice și metodologice de dezvoltare a inteligenței emoționale prin comunicare la adolescenți* ș.a. Evi Crotti

este expertul care a atras atenția comunității pedagogice asupra dezvoltării personalității copiilor prin intermediul creației plastice de la cea mai fragedă vârstă până la adolescență [5, p. 123].

Astfel, ne-am propus să abordăm subiectul dezvoltării inteligenței emoționale la copiii de vârstă școlară mică prin mijloacele specifice artelor plastice, pornind de la premisa că în procesul creației artistico-plactice este implicată toată capacitatea, toată forța intelectuală și emoțională a autorului [1, p. 275].

Conform studiilor efectuate de psihologi, nivelul de inteligență emoțională influențează eficiența în toate domeniile de activitate umană. De aceea, presupunem că am putea observa aceeași influență benefică și asupra performanțelor în domeniul artelor plastice. Prin cultivarea inteligenței emoționale, atât cadrele didactice, cât și elevii și-ar spori șansele pentru succes [3, p. 142].

Creația artistică a fost pusă în legătură directă cu manifestarea emoțiilor, însă pătrunderea conștientă în mecanismele ei interioare este o provocare destul de dificilă [11, p. 223]. Biografia marilor artiști plastici poate fi o sursă în acest sens, întrucât latura afectivă a vieții lor și anumite evenimente emoționante și-au găsit reflectare în opera lor. După C.G. Jung, arta a apărut și a evoluat datorită unor necesități psihologice. Cazul lui Vincent van Gogh este foarte ilustrativ. El și-a descris emoțiile și stările spirituale în scrisorile adresate fratelui său Teo. Acest maestru al culorii poate fi prezentat și înțeles de criticii de artă doar în contextul vieții sale emoționale. În acea perioadă istorică, tulburările emoționale încă nu erau suficient de bine înțelese, iar Vincent van Gogh era o fire închisă și complicată [12]. Persistă părerea că artistul nu picta în perioadele de criză și că operele sale erau, de fapt, rodul unei munci titanice conștiente, și nu expresia unei stări emoționale. Oricum, un fapt este cert: arta sa este o reflectare a stărilor sale psihologice, de unde rezultă necesitatea cultivării competențelor emoționale de la o vârstă timpurie. Și aici se conturează cel puțin două căi: prima s-ar referi la autoreglarea emoțională a elevului, iar cea de-a doua – la conștientizarea propriilor emoții. Anume din aceste considerente în calea copilului se vor deschide mai multe perspective de dezvoltare emoțională [9, p. 437].

În prezent, desenele copiilor sunt considerate de mulți psihologi un material potrivit pentru obținerea celor mai sincere mărturisiri despre viața emoțională a membrilor familiei, întrucât acestea reflectă, în mare

măsură, problemele cu care se confruntă copilul pe plan afectiv [5, p. 7]. În procesul studierii subiectului dat, am considerat utilă examinarea principiilor de desfășurare a unor terapii de scurtă durată. În psihoterapie există deja o metodologie de lucru cu emoțiile pe baza unor principii clar definite. Acestea au fost reformulate pentru încadrarea lor în contextul educației artistico-plactice și reprezintă repere de bază în activitatea educațională cu elevii de vârstă școlară mică [6, p. 10].

Primul principiu adaptat constă în *manifestarea încrederii în potențialul creativ al fiecărui elev* [5, p. 85].

Al doilea principiu se referă la acceptarea definiției pe care clientul o dă problemei sale [6, p. 10] și ar corespunde cu *acceptarea copilului și a ritmului său de înțelegere și dezvoltare emoțională*.

Următorul principiu face apel la formarea alianței cu clientul cât mai repede posibil, principiu la fel de important și în pedagogie [6, p. 10]. Profesorul trebuie să inițieze și să mențină *colaborarea și încrederea reciprocă* cu elevul, în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Conform celui de-al patrulea principiu, terapeutul creează cadrul potrivit pentru ca clientul să își poată identifica resursele și să le utilizeze pentru rezolvarea problemei [6, p. 10]. Acest principiu corespunde cu eforturile profesorului de a crea și menține aspectul stimulator al atelierului de creație, pe de o parte, și *de a încuraja atitudinea creativă* în rândul elevilor, pe de altă parte.

Cel de-al cincilea principiu prevede evitarea angajării clientului într-un efort deosebit [6, p. 10]. În context educațional, aceasta presupune să îți cunoști bine elevii, iar sarcinile și obiectivele propuse să corespundă nivelului de dezvoltare individual. Din perspectiva dezvoltării emoționale a copiilor, aceasta ar însemna pentru profesori *a oferi informație accesibilă* pentru înțelegere și a avea așteptări realiste [5, p. 109].

A șasea poziție vizează descrierea comportamentului și evitarea personalizării acestuia [6, p. 10]. În context educațional, trebuie să *evităm provocarea emoției de vinovăție*. Astfel, vom păstra respectul de sine al elevului, ajutându-l să conștientizeze ce tip de comportament urmează să evite.

Al șaptelea principiu se referă la concentrarea pe situația din prezent, având în vizor doar problema curentă [6, p. 10]. În scopul dezvoltării emoționale prin artă, *vom aborda situația prezentă*, emoția concretă, pașii nemijlocit necesari pentru ameliorare. Nu vom aduce în discuție multe aspecte concomitent, accentul se va pune pe verbalizarea emoțiilor.

Cel de-al optulea principiu are în atenție caracterul obiectivelor terapeutice propuse, care trebuie să fie clare, specifice și tangibile în timpul disponibil [6, p.

10]. Astfel, pentru dezvoltarea metodică a inteligenței emoționale, vom formula pentru fiecare elev în parte obiective clare, specifice, inteligibile și tangibile pe termen scurt și pe termen lung [2, p. 36]. Acest principiu accentuează asumarea de către terapeut a responsabilității de a influența clientul într-o manieră deschisă. Evident, pentru educația emoțională, vom lua în considerare și acest principiu, *oferindu-i elevului îndrumare în mod responsabil și onest* [9, p. 10].

Psihologii consideră artele un mijloc eficient de dezvoltare a sferei emoționale a copiilor, întrucât copiii procesează imaginile mult mai ușor, în timp ce vocabularul limitat nu le permite deocamdată să perceapă și să transmită idei complexe [5, p. 5]. În contextul educației artistico-plactice școlare, dezvoltarea competențelor emoționale este prevăzută în mod general și se urmărește prin atingerea unor obiective operaționale afective; se dezvoltă atitudinile față de frumosul din artă și natură, se cultivă emoțiile estetice etc. Pentru rezultate mai concrete, este necesară aplicarea unei strategii didactice complexe, cu orientare nu numai spre produs, dar și spre procesul în sine, care nu reprezintă altceva decât o potențială dinamică pozitivă de dezvoltare emoțională a elevului de vârstă școlară mică.

Potrivit curriculumului la disciplina *Educația plastică* pentru învățământul gimnazial (versiunea 2010), imaginea artistico-plastică este rezultatul *procesului/actului de creație* și, concomitent, o metodă de instruire. Incluziunea actului de creație în procesul de instruire a elevilor este una din principalele condiții ale evoluției educației artistico-plactice. Curriculumul elaborat în anul 2019 subliniază că ”educația plastică implică o educație pentru sensibilitate prin sensibilizare, cultivarea gustului estetic, a spiritului de invenție și creativitate, permite valorificarea experiențelor de învățare activă prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acționale ale formării personalității elevului” [13]. Susținem această abordare, însă adevărul este că puține discipline școlare pot oferi timp și instrumente psihopedagogice pentru dezvoltarea și explorarea sferei emoționale a copiilor. În acest context, venim cu inițiativa de a introduce activități extracurriculare de dezvoltare a inteligenței emoționale la copii. Această inițiativă vine doar să suplinească schimbările în contextul pedagogic cerute la nivel republican. Așadar, în viziunea noastră, pentru manifestarea deplină a potențialului creativ al elevilor, este necesar ca procesul de creație să se desfășoare conform principiilor dezvoltării emoționale; respectiv, dezvoltarea inteligenței emoționale se va realiza în mod deliberat în cadrul orelor de educație plastică [10, p. 230].

Combinăția dintre artă, psihoterapie și educație o regăsim pentru prima dată în studiile practice ale cer-

cetătoarei americane M. Nauburg, pionier în educația și terapia prin artă, în activitatea căreia procesul creativ se afla în centrul atenției. Potrivit lui C.G. Jung, ”fiecare persoană ar trebui să își folosească discernământul pentru a integra creativitatea în stilul său de viață, având, astfel, mai mult control asupra destinului propriu. Artă este considerată foarte valoroasă, importantă, întrucât, la fel ca și imaginile din vis, funcționează ca mijloc principal de acces către informația din inconștient, dincolo de controlul conștiinței”. C.G. Jung afirma că psihologia nu poate să penetreze procesele secrete ale creativității, însă arta reprezintă și declanșează activitatea psihologică, permițându-ne să aruncăm o privire asupra propriilor motivații inconștiente [11, p. 133].

În ceea ce privește competența emoțională, aceasta a fost definită în mai multe feluri, cea mai cunoscută definiție fiind cea oferită de S. Denham: ”este abilitatea de a înțelege, exprima și regla emoțiile” [1, p. 39]. Atunci când competența emoțională este optim dezvoltată, cele trei abilități sunt interdependente și acționează într-un mod integrat și sinergic.

Activitatea artistico-plastică, însoțită de suportul profesorului, le permite elevilor de vârstă școlară mică să își înțeleagă mai ușor emoțiile, dar și emoțiile altora, eventual sporindu-le capacitatea de autodirijare emoțională. Elevii cu diferite tipuri de nevoi și tulburări pot beneficia, la fel, de efectul benefic al exprimării artistice, lucrând alături de un profesor ce mediază adecvat procesul creației. Cadrul conceput în acest sens le asigură copiilor o formă de exprimare mai puțin problematică, mai accesibilă, antrenând abilitățile emoționale și gândirea divergentă, ceea ce creează premise pentru dezvoltarea inteligenței emoționale [5, p. 86]. Această abordare asigură un cadru sigur pentru accesarea emoțiilor trăite, cu scopul reconcilierii emoționale [11, p. 158].

Creația artistico-plastică este o activitate interesantă pentru copii. Rezultatul acesteia ține de oglindirea personalității, dar și de comunicarea subiectului cu el însuși și cu ceilalți [7, p. 15]. În cazul copiilor, creația are o valoare expresivă superioară limbajului. Abordarea propusă de noi le oferă profesorilor oportunitatea de a desfășura procesul educativ într-un mod neutru, prin descoperirea celor redede/povestite de elev fără a face referire la sistemul normativ și constrângător [3, p. 8].

În cazul copilului, procesul creației poate asigura înțelegerea sentimentelor sale și poate servi ca punct de pornire important în educarea, dezvoltarea și evaluarea progresului său spre autonomie în gândire, autoeficiență emoțională și creativitate [5, p. 109]. Terapiile expresive, adică cele ce utilizează procesul de creație, demonstrează că creația plastică poate fi un mijloc important de autocunoaștere și de refacere a echilibrului emoțional. Creativitatea asigură, astfel,

un mod de a structura și de a stăpâni stările emoționale proprii.

În concluzie: Metodologia educației plastice poate fi completată cu anumite principii, prin care să se urmărească dezvoltarea emoțională în mod conștient. Considerăm că aplicarea de către profesori a principiilor aduse în discuție în acest articol va contribui la faptul că elevii vor anticipa cu mai multă plăcere orele de educație plastică, această disciplină școlară jucând un rol important în dezvoltarea lor emoțională, sporindu-le capacitatea de autocontrol emoțional și contribuind la înțelegerea emoțiilor proprii și ale celorlalți.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Bar-On R., Parker J. Manual de inteligență emoțională. București: Curtea Veche, 2011. 504 p.
2. Cojocaru-Borozan M. Tehnologia dezvoltării culturii emoționale. Chișinău: UPSC *Ion Creangă*, 2012. 239 p.
3. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoționale. Chișinău: UPSC *Ion Creangă*, 2010. 239 p.
4. Corcos G., Vilder C. Cum să-ți dezvoltți inteligența emoțională. București: Litera, 2019. 129 p.
5. Crotti E. Desenele copilului tău. București: Litera Internațional, 2010. 215 p.
6. Dafinoiu I. Psihoterapii scurte: strategii, metode, tehnici. Iași: Polirom, 2005. 345 p.
7. Daghi I. Artistic. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011. 100 p.
8. Elias M., Tobias S., Friedlander B. Cum stimulam inteligența emoțională a adolescenților. București: Curtea Veche, 2003. 291 p.
9. Goleman D. Inteligența emoțională. Ed. a 4-a, revizuită. București: Curtea Veche, 2018. 529 p.
10. Goleman D., Boyatzis R., Mckee A. Inteligența emoțională în leadership. București: Curtea Veche, 2005. 317 p.
11. Rubin J. ș.a. Art-Terapia: Teorie și tehnică. București: Trei, 2009. 546 p.
12. Vornicu I. Vincent van Gogh. Pe: <https://www.ro.biography.name/pictori/115-olanda/316-vincent-van-gogh-1853-1890> (Accesat la 06.01.2020)
13. Curriculum la Educația plastică. Pe: https://particip.gov.md/public/documente/137/ro_6431_Curriculum-Educatia-plastica-Gimnaziu-2019-06-24.pdf (Accesat 06.01.2020)
14. Inteligența emoțională va fi predată opțional în școlile din țară în cadrul proiectului TwentyTu. Pe: <https://diez.md/2018/07/18/inteligena-emotionala-va-fi-predata-optional-scolile-din-tara-cadrul-proiectului-twentytu/> (Accesat la 07.01.2020)